

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumar@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा.के.रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा.अजिमोन् सी.एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा.मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा.एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि.जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा.ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ.सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः

डा. आनन्द .एस्¹, डा.मिधुन्. पि²

शोधसारः

अध्यात्ममार्गे सञ्चारितानामुपकाराय तथा स्वशिष्याणामवबोधाय चट्टम्बिस्वामिना बहवः दार्शनिकग्रन्थाः विरचिताः । परन्तु सामान्यजनाः, गवेषकाः च तं केवलं सामूहिकपरिष्कर्ता इति कीर्तयन्ति । परन्तु सः दर्शनशास्त्रविचक्षणः एव इति तेन विरचिते ग्रन्थैः अवगम्यते । अस्मिन् शोधप्रबन्धे स्वामिनः वेदान्तग्रन्थेषु दृश्यमानायाः पद्धतेः विचारः क्रियते । यद्यपि तेषु ग्रन्थेषु वेदान्ततत्त्वविचारः क्रियते तथापि मध्ये मध्ये योगशास्त्रस्य समन्वयः स्वीक्रियते । आत्मज्ञानप्राप्त्यर्थं साधकेन विषयव्यापारात् मनः निरोधव्यम् । प्राणप्रवृत्तिनिरोधात् अन्तःकरणस्य शमः साधकेन प्राप्यते । अध्यात्ममार्गे साधकस्य सुगमनार्थं शरीरस्य स्वास्थ्यपालनं मुख्यमेव । तदर्थं भोजननिद्रादिकं विहितरीत्या करणीयम् । किञ्च, शरीरस्वास्थ्यस्य तथा शुचित्वपालनस्य, प्राणस्य गतिनिरोधस्य, शरीरादिषु अहङ्काराधिष्ठितममतावर्जनस्य च सङ्कीर्णतां क्लिष्टतां च अवगम्य मोक्षाय प्रयत्नः कार्य इति स्वामिनः मतम् ।

मुख्यशब्दाः चट्टम्बिस्वामी, वेदान्तः, योगः, प्राणनिग्रहः

भूमिका

केरलीयदर्शनिकेषु चट्टम्बिस्वामी महत्वपूर्णं स्थानमलङ्करोति । न केवलं वेदान्तादि दर्शनेषु परन्तु, भारतीयसामूहिकव्यावहारिकव्यवस्थासु, हैन्दवस्त्रीष्टीयमताधिष्ठितचर्चासु तथा केरलीयभाषायाः उत्पत्त्यादिषु अस्य योगदानं दृश्यते । अस्मिन् शोधपत्रे चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयस्य तथा मुमुक्षोः श्रेयप्राप्त्यर्थं निर्दिष्टस्य मार्गस्य च चर्चा क्रियते । तदर्थं यत्र यत्र आवश्यकं तत्र तत्र उपनिषदः योगशास्त्रतः च उद्धृतानि वाक्यानि च अवलम्बितानि । यद्यपि स्वामिना भारतीयतत्त्वचिन्तायाः प्रचाराय अनेके ग्रन्थाः विरचिताः तथापि प्रायशः सः मुख्यतया सामूहिकपरिष्कर्ता एव इति अनेकानि पठनानि प्रतिपादयन्ति (Ruby, 2018; Sheeja, 2013; Satchidanandan, 2018; Raj, 2017) । बहूनि पठनानि स्वामिनः दर्शने, वेदान्तदर्शनस्य, बौद्धदर्शनस्य च प्रभावं सूचयन्ति । Lekshmi (2020), प्रतिपादयति, “जीवकारुण्यनिरूपणमिति ग्रन्थे स्वामी अहिंसायाः प्राधान्यं दर्शयति । न केवलं सः अहिंसामधिकृत्य वदति परन्तु गौतमबुद्धवत् मताधिष्ठितहिंसावृत्तिं प्रतिषेधति” । Nair, Sulochanadevi, Vivekanandan (2016, 101 - 116) इत्यादिभिः, पूर्वकृतयः व्यपदिश्य अभिप्रीयते, ‘चट्टम्बिस्वामी सत्यान्वेषणे मग्नः सन् साधनानुष्ठानेषु व्यापृतः तीर्थचर्यायां गच्छन् यादृच्छिकतया

1. Assistant Professor, Amrita School of Spiritual and Cultural Studies, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amritapuri Campus (First author.).
2. Assistant Professor, Amrita School of Spiritual and Cultural Studies, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amritapuri Campus. (Co-author)

एकमवधूतं मिलितवान् । तमवधूतं स्वगुरुरूपेण अङ्गीकृत्य आत्मज्ञानमार्गे तस्य उपदेशेन निर्विकल्पसमाधिमाप्तवान् । तीर्थचर्यानन्तरं प्रत्यागतः स्वामी साधनचतुष्टयसम्पत्तियुक्तः आसीत् इति । अनन्तरं स्वामिना विरचिताः वेदान्तसङ्ग्रहः, वेदान्तसारः, अद्वैतचिन्तापद्धतिः, अद्वैतपञ्चतं, ब्रह्मतत्वलिर्भासः इत्यादिग्रन्थाः, प्रस्थानत्रयप्रतिपादितस्य, आचार्यशङ्करेण प्रचारितस्य च अद्वैतवेदान्तशास्त्रस्य अधिष्ठानतत्त्वसङ्ग्रहं तथा अस्य शास्त्रस्य व्याप्तिं च दर्शयन्ति । शैवसिद्धान्ते, तन्त्रशास्त्रे, केरलीयवैद्यशास्त्रे, योगशास्त्रे, मनश्शास्त्रे, वास्तुशास्त्रे तथा विभिन्नेषु अन्येषु शास्त्रेषु स्वामिनः निपुणता प्रसिद्धा एव (Nair, Sulochanadevi, Vivekanandan, 2016, 353 - 411) । तेषु शास्त्रेषु योगशास्त्रस्य अधिकं प्राधान्यं कल्पयित्वा यमनियमासनप्राणायामादीनामभ्यासं निरन्तरं आचरति स्म । कदाचित् सः झटिति समाध्यवस्थामपि प्राप्नोत् । तद्वत् यद्यपि स्वामिनः दार्शनिकग्रन्थेषु मुख्यतया वेदान्तस्य एव प्रतिपादनं दृश्यते तथापि योगमार्गस्य प्रयोगः बहुभागेषु दृश्यते । अस्य विचिन्तनमिदानीं लब्धेषु पठनेषु आधिकारिकतया न दृश्यते । अस्य साक्षात्कारः अनेन शोधपत्रेण साध्यते ।

शरीरपालने प्राणस्य प्राधान्यम्

मुमुक्षुणां परमपदप्राप्त्यर्थं शरीरप्राणमनादीन् अतीत्य परब्रह्मणि लयः अनिवार्यः इति अद्वैतमतम् । तदर्थं केवलम् महावाक्यश्रवणमेव पर्याप्तम् इति आचार्यशङ्करस्य अभिप्रायः । अस्मिन् सन्दर्भे इयं जिज्ञासा उपपद्येत यत् येषां मुमुक्षुणां केवलश्रवणमालेण ब्रह्मसाक्षात्कारः न जायते, तेषां प्रयत्नो व्यर्थो वा ? ग्रहातिग्रहरूपबन्धनात्, अर्थात् इन्द्रियविषयात्मविपाशात् मुक्त्यर्थं शमदमादिपुरुषप्रवृत्तिः आवश्यकी इति अद्वैतविचारः । “अतः बन्धमोक्षाय पुरुषप्रयासः सफलो भवति ; अतोऽपजयति पुनर्मृत्युम्” (बृहदारण्यकोपनिषच्छाङ्करभाष्यम् ३.२.१०) एवं संसारसागरस्य तरणार्थं ब्रह्मविद्या एव साक्षादुपकारकं परन्तु कर्मयोगः, प्रसङ्ख्यानादि अन्येऽपि बहवः हेतवः प्रणाड्या मोक्षपथि उपकारकाः । चट्टम्बिस्वामिनः मतानुसारेण शरीरप्राणमनसां परस्परसम्बन्धः व्यावहारिकसत्तां सन्तार्य पारमार्थिकसत्तां साक्षात्कर्तुमारादुपकुर्वन्ति । चट्टम्बिस्वामिनः अभिप्राये प्रपञ्चोत्पत्तिः लिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः संभवति । मूलप्रकृतेः आयतनं भवति ब्रह्मचैतन्यम् । अस्य चेतनतामाश्रित्य विवर्तेन चेतनवत् भान्ति प्रपञ्चवस्तूनि । उक्तं च भगवद्गीतायां –

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ (१४.४)

अस्याः मूलप्रकृतेः शक्त्या एव पञ्चतन्मात्राः तासां शब्दस्पर्शादिविषयाः च प्रभवन्ति । ततः पञ्चमहाभूतानि तथा स्थावरजङ्गमाश्च आविर्भवन्ति । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इति बृहदारण्यकवाक्यं तत्र प्रमाणम् (बृहदारण्यकोपनिषत् २.५.१९) । यद्यपि अद्वैतदिशा पञ्चभूतात्मकस्य शरीरस्य तथा प्राणादीनां च प्राधान्यं न अर्हन्ति तथापि तेषां स्वास्थ्यपालनं मोक्षोपकारकमेव इति चट्टम्बिस्वामिनः मतम् । परन्तु मोक्षार्थिनः एताम् अवगतिं विना शरीरप्राणादीनां साकल्यतां तथा ब्रह्मसाक्षात्कारप्रयोजनं विस्मरन्ति । अविद्यापाशैर्बद्धानां, लोके व्यवहरतां तेषां मुमुक्षुणां श्रद्धा तु केवलं श्रवणमाले नियुक्ता वर्तते । किन्तु आचार्यशङ्करः एषां शरीरादीनां अपि प्राधान्यं सूचयति – “अविद्यादिमतः संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्” इति (बृहदारण्यकोपनिषच्छाङ्करभाष्यम् १.१.५) ।

अस्य शरीरस्य प्रवृत्तिनिवृत्तयः, जाग्रदाद्यवस्थाः च प्राणस्य गतिविगतिमनुकूलतया

प्रतिकूलतया च बाधन्ते । चट्टम्बिस्वामिनः मते यदा जीवः सुषुप्त्यवस्थायां स्थितः, तदा प्राणस्य सञ्चारः प्रवृत्तिश्च शरीरान्ते उपरीत्या प्रचलति । स्वप्रावस्थायां जाग्रदवस्थायां च मनसा शरीरेण च विषयेषु व्यापारः अधिकः । तस्माच्च शरीरान्ते प्राणशक्तिः शिथिलतां प्राप्नोति । परन्तु सुषुप्त्यवस्थायां केवलं शरीररक्षायामेव व्यापृतः प्राणः शरीरान्ते ऊर्ध्वमुखेन अधोमुखेन च प्रचलति । शरीरान्तर्गतस्य प्राणस्य सञ्चारं वर्णयति चट्टम्बिस्वामी “मूलाधारदुद्गम्य प्राणस्य एको भागः कपालं प्राप्नोति तद्विहाय अन्यो भागः नासिकया वक्त्रेण वा बहिः निर्गमति । प्राणस्य केचित् अङ्गुलप्रमाणाः नष्टाः भवन्ति । किञ्च रक्षितः कश्चित् भागः पुनः कपालं प्राप्य ततः मूलाधारं प्रति सञ्चरति” (अद्वैतचिन्तापद्धतिः ८५) । सुषुप्त्यवस्थायाः अयं प्राणसञ्चारः शरीरस्वास्थ्याय अतीव प्रयोजकः भवति । परन्तु जाग्रदवस्थायां प्राणगतिः लघुरीत्या भवितव्या इति चट्टम्बिस्वामिनः मतम् । तद्विपरीततया उपरीत्या चरति चेत् शरीरस्य बलक्षयात् मूलाधारस्य क्षयं, शिथिलतां तथा, मृत्युकालं च सूचयति ।

शरीरस्य दृढता, शक्तिः, व्यवहारे स्वाभाविकः च यः क्रमः, श्रमः च यदि स्वपरिमितिमतिक्रम्य अन्येषु कर्मसु व्यवहरति चेत् जाग्रदवस्थायां प्राणः उग्रगतिं प्राप्नोति, शरीरस्य बलक्षयः च संभवति । तस्मात् प्राणस्य गतिसंरक्षणार्थं प्रयत्नः कार्यः । अस्मिन् प्रकरणे योगदर्शनप्रतिपादितानाम् आशयानां समन्वयः दृश्यते । योगदर्शने साधकस्य मुक्तिप्राप्त्यर्थं प्राणस्य संयमनं निर्दिश्यते । जाग्रदवस्थायामपि सुषुप्तिवत् शरीरेन्द्रियाणां व्यापारे संयमनम् उपदिश्यते । उक्तं च हठयोगप्रदीपिकायां –

स्वस्थो जाग्रदवस्थायां सुप्तवद्योऽवतिष्ठते ।

निश्वासोच्छ्वासहीनश्च निश्चितं मुक्त एव सः ॥ (४.११२)

किञ्च प्राणस्य संयमनाश्रितं दृश्यते मनसः प्रवृत्तिः निवृत्तिः च । यदि प्राणः उपरीत्या प्रचलति तर्हि मनश्चाञ्जल्यम् अनुभवति । तस्मात् मनस्संयमनार्थं प्राणस्य गतिनिवृत्तेः अभ्यासः करणीयः । शरीरमनसः स्वास्थ्यर्थं अयमेव योगशास्त्रस्यापि अभिप्रायः –

चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् ।

योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत् ॥ (हठयोगप्रदीपिका २.२)

शरीरस्वास्थ्यं, मनसः निश्चलत्वं च लौकिकविषयेषु दृढवैराग्येण तथा तितिक्षया एव संभवति । अन्यथा शुक्रशोणितरूपेण शरीरसारांशस्य बहिर्गमनं सम्भवति इति चट्टम्बिस्वामिनः दृष्टिः । शरीरस्वास्थ्यपालने प्राणस्य प्राधान्यं निर्दिशति कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद् “प्राणः प्राणो वा आयुः प्राण उवाचामृतं यावद्भ्रूस्मिन्छरीरे प्राणो वसति तावदायुः प्राणेन ह्येवामुष्मिन् लोकेऽमृतत्वमाप्नोति” (३.२) अस्य व्याख्यानं कृत्वा आचार्यशङ्करः प्रतिपादयति “प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्यायुष्मदानोपसंहारयोः स्वातन्त्र्यं दर्शयति” (ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् १.१.२९) । तस्मात् प्राणस्य रक्षणपादेव अमृतत्वप्राप्तिः इति वेदान्तयोगदर्शनयोः निश्चितोऽर्थः ।

अन्तःकरणस्यविभागाः तेषां प्रवृत्तिश्च

शास्त्रे, अन्तःकरणं स्वप्रवृत्तेः आधारेण मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः, चित्तमिति चतुर्था विभक्तं दृश्यते । एतद्द्वैकृत्यं चट्टम्बिस्वामी प्रतिपादयति चतुर्विधम् अन्तःकरणं सुषुप्त्यवस्थायां निश्चलवत् शून्यवत् च भाति । परन्तु स्वप्रावस्थायां स्वस्वभावनया सक्रियमन्तःकरणं जाग्रदवस्थायां पूर्वावस्थापेक्षया विषयेषु अधिकतया व्यापृतं दृश्यते । अन्तःकरणं स्वयमेव न प्रवर्तते परन्तु प्राणस्य सहायेन एव अस्य प्रवृत्तिः । चट्टम्बिस्वामी वदति “प्राण एव मनः, मन एव प्राणः”

(अद्वैतचिन्तापद्धतिः ८६) इति । एवं परोक्षतया प्राणमनसोरभेदत्वं सूचयति । स्वप्रजाग्रदवस्थयोः तुलनया सुषुप्त्यवस्थायां प्राणः मन्दरीत्या प्रवहति । जाग्रदवस्थायां प्राणस्य प्रवाहः उग्ररीत्या भवति तस्मात् अन्तःकरणं विषयेषु विक्षिप्तं तथा मलिनं च दृश्यते । अन्तःकरणविभागेषु मनः लौकिकवस्तूनां भविष्यत्कालावस्थितेः विचिन्तनं विना प्रत्यक्षविषयेषु व्यवहरति । येषु विषयेषु मनः व्यवहरति तेषु स्वव्यवहारार्थमाश्रयरूपेण अवतिष्ठति चित्तम् । व्यापृते च मनसि पुनः व्यवहारप्रगत्यर्थमनुमानं प्रदास्यति चित्तम् । यदा चित्तोन्नीतमनुमानं प्रवर्तते, तदा बुद्धिः विहिताविहितयोः तुलनां कृत्वा उचितस्य कर्तव्यतां सूचयति । अहङ्कारस्तु जीवं विभिन्नेषु कार्येषु प्रवर्तयितुं प्रचोदयति । व्यवहारकाले विषयेषु मनसः व्यापारानन्तरं, चित्तं प्रवृत्त्यर्थमनुमिनोति । अनन्तरमिमं विषयं बुद्धिमपयुज्य विचार्य अहङ्कारस्य सहायेन एव मनुष्याणां प्रवृत्तेः आरम्भः भवति । इमं क्रममनुसृत्य या प्रवृत्तिः जायते सा सदुफलाय एव न च वृथा । परन्तु यदि बुद्धिविचारं विना अहङ्कारः पूर्वोक्तक्रममुल्लङ्घ्य प्रवर्तते तर्हि स्वविनाशाय प्रभवति । अतः चट्टम्बिस्वामी सूचयति, विचारं कृत्वा एव प्रवर्तितव्यम् । यदि अविचारेण प्रवर्तमानाः सन्तः दुष्प्रवृत्तिषु दुराचारेषु च व्यापृताः तर्हि न केवलं पश्चात्तापेन तेषां नास्ति किमपि प्रयोजनम् । चट्टम्बिस्वामिनः मतमनुसृत्य तैः प्रायश्चित्तः करणीयः । गौतमधर्मसूत्रस्य हरदत्तटीकायां प्रायश्चित्तशब्दस्य व्युत्पत्तिः दृश्यते ।

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।

तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ (४.१)

पूर्वोक्तश्लोकानुसारेण, 'प्रायः' इत्यस्य तपः इत्यर्थः । 'तप संतापे' इति धात्वर्थानुसारेण तपः इत्यस्य तापः, अथवा व्यसनमित्यर्थः । चित्तमित्यस्य निश्चयः इति अर्थः । एवं तपसः निश्चयस्य च संयोगः प्रायश्चित्तम् भवति । व्यवहारे अस्य प्रायश्चित्तस्य प्रयोगः कथं करणीय इति चिन्तयामः । यदि कश्चित् मिथ्याचारे प्रवर्तते तर्हि 'हन्त ! मया एवं प्रवर्तितम्' इति पश्चात्तापानन्तरम् अहमितः परमेवं न करिष्यामि इति निश्चयमपि स्वीकरोति चेत् प्रायश्चित्तस्य फलं सिद्धयति ।

अन्तःकरणनियमनस्य प्राधान्यं मार्गश्च

जीवानाम् अन्तःकरणं प्रायः बहिर्मुखतया प्रवर्तते । बाह्यविषयेषु व्यापृताः सन्तः रागद्वेषादिद्वन्द्वैः आकुलीभूताः भवन्ति । परमपुरुषार्थप्राप्त्यर्थं मानवैः द्वन्द्वसहिष्णुतामार्जयितुं परिश्रमः कार्यः । उक्तं च भगवद्गीतायाम् -

मालास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ (२.१४) ।

विषयग्रहणप्रक्रियां चिन्तयामः । अन्तःकरणं ज्ञानेन्द्रियद्वारा विषयान् प्रतिबिम्बीकरोति । इन्द्रियाणि स्वस्वानुबन्धान् एव पञ्चभूतात्मकान् विषयान् गृह्णन्ति । एतेषु इन्द्रियेषु अन्तःकरणस्य प्रवेशं विना विषयग्रहणं न संभवति । "अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति" इति श्रुतिः (बृहदारण्यकोपनिषद् १.५.३) । इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः तु वर्तमानकालाधिष्ठिता भवति । किञ्च यदा एकमिन्द्रियम् एकस्मिन् विषये निमग्नं भवति तदवसरे अन्ये विषयाः न वर्तन्ते, ते मिथ्यावत् च भान्ति । केवलं सुषुप्त्यवस्थायामेव इन्द्रियाणि अन्तःकरणं च नियमितानि भवन्ति । एतदेव सूचितं 'घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ' इति माण्डूक्यकारिकायाम् (१.१) । एतस्मात् कारणात् जाग्रदवस्थायां कदाचित् स्वप्नावस्थायां च प्राणिनः रागद्वेषसुखदुःखादिद्वन्द्वैः पर्याकुलीभूताः दृश्यन्ते ।

चट्टम्बिस्वामिनः दृष्ट्या प्राणस्य संयमेन इन्द्रियाणां विषयव्यापारः तथा अन्तःकरणस्य चञ्चलता

च नियमितुं शक्यते । सः वदति “यस्मिन्नवसरे ध्यानात्मकवस्तुनि प्रत्यभिज्ञानार्थम् अन्तःकरणं प्रतिष्ठति तदवसरे यदि श्वासनिश्वासयोः गतिनिरोधः क्रियते तर्हि अन्तःकरणस्य विषयव्यापारं स्थगयति । तद्वारा स्थैर्यमाप्नोति आत्मनिष्ठां च । अस्यां निष्ठायां यः साक्ष्यनुभवः सम्भवति, अयमेव अत्मज्ञानमिति दृढप्रत्ययेन शाश्वतः सच्चिदानन्दानुभवः सिद्ध्यति” (अद्वैतचिन्तापद्धतिः ८८) । योगदर्शने अपि कैवल्यरूपपरमपुरुषार्थप्राप्त्यर्थं समाना एका पद्धतिः परामृश्यते । तत्र, समाध्यवस्थायां स्थैर्यं प्राप्य एव योगिना कैवल्यमनुभूयते । परन्तु समाधिमागं अनेकानि विघ्नानि सम्भवन्ति । तानि विघ्नानि योगसूत्रे अन्तरायशब्देन निर्दिष्टानि (योगसूत्रम् १.३० - ३१) । ते अन्तरायाः रजस्तमोगुणयोः आधिक्यात् चित्तस्य एकाग्रतां प्रतिकूलतया बाधन्ते तथा चित्तं विक्लिपन्ति च । श्वासप्रश्वासावपि अन्तरायरूपेण परिगण्यन्ते । श्वासप्रश्वासयोः अन्तरायरूपत्वं कथमिति जिज्ञासां प्रशमयति आचार्यभोजः योगसूत्रवृत्तौ । अस्य अभिप्राये प्राणायामस्य अभ्यासेन अन्तःकरणस्य गतिविच्छेदः कर्तुं शक्नुमः - “रेचकपूरककुम्भकस्त्रिविधः प्राणायामश्चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतायां निबध्नाति सर्वासामिन्द्रियवृत्तीनां प्राणवृत्तिपूर्वकत्वात् । मनःप्राणयोश्च स्वव्यापारपरस्परमेकयोगक्षेमत्वाज्जीयमाणः प्राणः समस्तेन्द्रियवृत्तिनिरोधद्वारेण चित्तस्यैकाग्रतायां प्रभवति” (योगसूत्रभोजवृत्तिः १.३४) । अतः योगिना समाधिप्राप्त्यर्थं प्राणायामं कृत्वा क्लेशरूपमावरणं विक्लेषाः च निरोधव्याः । एवं सदसम्पत्त्यर्थमुभयेष्वपि दर्शनेषु प्राणस्य गतिनिरोधविषये विचारः समानः इति स्पष्टम् ।

शरीरस्वास्थ्यपालने प्राणस्य प्रभावः

चट्टम्बिस्वामिनः अभिप्राये प्राणः एव श्लेष्मपित्तवातनाम्ना धातुरूपेण शरीरे प्रवर्तते । अत्र कस्यापि धातोः आधिक्यं वा न्यूनत्वं शरीराय अपायकरं, तथा शरीरस्य स्वास्थ्यं च सूचयति इति आचार्यमतम् । अन्ये बहवः रसवाहिनः प्राणाः, भुक्तस्य अन्नस्य रसं शरीरस्य विविधान् भागान् प्रति नयन्ति । जीर्णश्च अयं रसः रक्तमज्जामांसनखरोमादीनां वृद्ध्यर्थमुपकरोति । जीर्णानन्तरं शिष्टः अंशः स्वेदो भूत्वा रोमकूपद्वारा बहिः निसृत्य त्वचि पुरीषरूपेण अवतिष्ठति । अन्ये स्थूलांशाः मलमूत्रे भूत्वा बहिर्निर्गच्छति । अस्य समानं, स्पष्टं च विवरणं च्छान्दोग्ये दृश्यते - “अन्नमशितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति..... आपः पीताः त्रेधा विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो धातुः, तन्मूत्रं भवति..... तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति” (छान्दोग्योपनिषद् ६.५.१-३) इति । भुक्तमन्नमधिकं चेत् तस्य जीनार्णार्थं प्राणः निद्रामाश्रयति । परन्तु निद्रायाः आधिक्येन बुद्धेः मन्दता तथा मोक्षप्राप्तिं विघ्नरूपेण बाधते । सर्वे प्राणाः शरीरस्य स्वास्थ्यपालनाय प्रतिक्षणं प्रयत्नं कुर्वन्ति । अतः तदवगम्य मानवाः शरीररक्षणार्थमुचितं भोजनं; विहितपरिमाणे, निर्दिष्टसमये च कर्तव्यमिति पूर्वोक्तसारः । किञ्च, यदि शरीरस्य आन्तरिकं बाह्यं च शुचिः सुष्ठु न भवति तर्हि शरीरायाऽस्वास्थ्यकरं भवति । अतः रोमकूपे स्थितस्य पुरीषस्य शोधनार्थं प्रतिदिनं स्नानं करणीयम् । अन्यथा शरीरं बहुव्याधिग्रस्तं भवेत् । योगदर्शनमपि शरीरस्य मनसश्च शुचित्वस्य प्राधान्यमङ्गीकरोति । शुचित्वं विना योगिने समाध्यवस्था अप्राप्यैवेत्यवगम्याचार्यपतञ्जलिरष्टाङ्गस्य नियमे, ‘शौचं’ इत्यत्र सूत्रेण परामर्शति (योगसूत्रम् २.३२) । अस्य सूत्रस्य व्याख्याने आचार्यभोजः प्रतिपादयति - “शौचं द्विविधम् - बाह्यमाभ्यन्तरं च । बाह्यं मृज्जलादिभिः कायादिप्रक्षालनम् । आभ्यन्तरं मैत्यादिभिश्चित्तमलानां प्रक्षालनम्” इति । कर्मेन्द्रियाणां चेष्टा प्राणशक्त्याश्रिता इति स्वामिनः मतम् । प्राणानां प्रवृत्तिः अहङ्काराधिष्ठितमित्यस्मात् कारणात् अहङ्कारेण विना प्राणव्यापारः न सिद्ध्यति । अतः प्राणस्य रक्षणं शरीरस्वास्थ्याय अनिवार्यमेव किन्तु शरीराभिमानं मुमुक्षोः मार्गं विघ्नात्मना प्रतिष्ठति । किञ्च,

शरीरान्तर्गतमलनिवारणाय शास्त्रे निर्दिष्टानां मार्गाणां आचरणाय श्रद्धा तपश्च अनिवार्यमिति मत्वा अहङ्कारमनश्शरीराणां बन्धनात् अतिमुच्य तत्त्वसाक्षात्कारः प्राप्तव्यः तथा पुनर्जन्मात् मुक्तिः एव अस्य जन्मस्य लक्ष्यमिति ज्ञायते ।

उपसंहारः

चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने योगतत्त्वानां वेदान्तस्य च समन्वयः दृश्यते । यद्यपि श्रुतिवाक्योक्ततत्त्वसाक्षात्कारेण मोक्षः सिद्ध्यते तथापि योगशास्त्रनिर्दिष्टेन अष्टाङ्गमार्गस्य प्रभावेन आन्तरिकशुद्धिं मनस्स्थैर्यं च प्राप्य मोक्षमार्गं श्रद्धां त्वरितगतिं च आपृयात् इति स्वामिनः मतम् । तदर्थं निद्राभोजनप्राणव्यापारादिषु साधकेन मितत्वं पालनीयं इति सः सूचयति । अत्र, मुख्यतया प्राणस्य व्यापारनियन्त्रणेन मनः वशीकर्तुं शक्यते । अनन्तरं वेदान्ततत्त्वविचारद्वारा अहङ्कारजयः तद्वारा सुखेन भवसागरतरणं च शक्यम् ।

परिशीलितग्रन्थसूची

- Bhagavad Gita with the Commentary of Sankaracharya. Geeta Press.
- Brahmasutra with the Commentary of Sankaracharya. (2012) Motilal Banarsidas.
- Chattampi Swamikal, (2021). Advaita Chintapaddhati. Sree Vidyadhiraja Gurukulam.
- Gautamadharmasutra. (1966). Chowkambha Sanskrit Series.
- Lekshmi, R. (2020). The Historical and Archaeological Evidence for the Philosophical Roots of Buddhism in Kerala. Heritage: Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology, 8(2), 515-526.
- Nair, R. R., & Devi, L. S., Vivekanandan V., (2016). Chattampi Swamikal: Oru Dhaishanikajeevacharithram. Centre for South Indian Studies.
- Raj, R. (2017). Discourses on Social Justice: Community Rights and Kerala Reformation. Indian Journal of Politics and International Relations, 10(2), 97.
- Ruby, J. (2018), Sree Chattampi Swamikal: Social Reformer in Travancore. Epitome: International Journal of Multidisciplinary Research, 4(3).
- Sanskrit Document. 1999. "Kaushitakibrahmanopanishad." Accessed August 09, 2023. https://sanskritdocuments.org/doc_upanishat/kaushhiitaki.pdf
- Satchidanandan, K. (2018). A Varied Landscape. Indian Literature, 62(2 (304), 43-48.
- Sheeja, O. K. (2013). The concept of non-violence in the philosophy of Sree Chattampi Swamikal: An overview. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 3(9), 28-33.
- Swatmarama. (2021). Hathayogapradeepika. Chowkambha Sanskrit Series.
- Ten Principal Upanishads with the Commentary of Sankaracharya. (2015) Motilal Banarsidas.
- Yogasutra with Rajamartanda vritti of Bhojadeva. (2018). Bharatiya Vidya Prakasan.